

**5–6-MAY
2023**

**TOSHKENT,
O‘ZBEKISTON**

**“GEOGRAFIK TADQIQOTLAR: INNOVATSION G‘OYALAR
VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI”**

III XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

IMV
IQTISODIYOT VA MOLLIYA VAZIRLIGI

IMRS
Institute for Macroeconomic
and Regional Studies

CHDPU
CHIRCHIQ DAVLAT
PENGOHUNA UNIVERSITETI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETI**

O‘ZBEKISTON GEOGRAFIYA JAMIYATI

**“GEOGRAFIK TADQIQOTLAR:
INNOVATSION G‘OYALAR VA RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI”**

**III
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI**

TO‘PLAMI

I QISM

- 1. BOBURSHUNOSLIK VA GEOGRAFIYA**
- 2. TABIIY GEOGRAFIYA, ATROF-MUHITNI MUHOFAZA
QILISH VA TABIIY RESURLARDAN OQILONA
FOYDALANISH**
- 3. IQTISODIY VA IJTIMOYIY GEOGRAFIYA**

Toshkent – 2023

Geografik tadqiqotlar: innovatsion g‘oyalar va rivojlanish istiqbollari. III xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. – T.: TADQIQOT.UZ, 2023. – 350 bet.

“Geografik tadqiqotlar: innovatsion g‘oyalar va rivojlanish istiqbollari” mavzusidagi III xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya buyuk shoir va olim, mashhur davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 540 yilligi hamda Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universitetining 105 yilligiga bag‘ishlangan.

Konferensiya materiallari to‘plamida keltirilgan ilmiy-tadqiqot ishlari natijalaridan tabiiy geografiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, iqtisodiy va ijtimoiy geografiya, turizm va rekreatsiya, gidrologiya, gidrometeorologiya, geologiya, geodeziya, kartografiya hamda geografik axborot tizimlari sohasidagi mutaxassislar, ilmiy xodimlar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistratura va bakalavriat talabalari, umumta’lim maktablari va professional ta’lim muassasalari o‘qituvchilari hamda geografiya faniga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4751426>

<https://orcid.org/0000-0002-6802-5517>

Tahrir kengashi:

g.f.d., professor Hikmatov F.H.
g.f.d., katta ilmiy xodim Rafiqov V.A.
g.f.d., dotsent Sharipov Sh.M.

Kengash a’zolari:

g.f.n., dotsent Tashtayeva S.K.
PhD, dotsent Shomurodova Sh.G‘.
PhD, dotsent Raxmonov D.N.
PhD, dotsent Raxmonov K.R.
PhD, dotsent Umirzoqov G‘.O‘.

Mas’ul muharrir

Ibragimov Sh.U.

©Mualliflar jamoasi

©tadqiqot.uz

UZUN TUMANI YER FONDINING TARKIBI VA YER RESURSLARIDAN FOYDALANISH

Mingaliyev Ravshan Olim o'g'li

tayanch doktorant

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

***Annotatsiya:** Ushbu tezisdagi Uzun tumani yer fondining tarkibi, tumanda yer resurslaridan foydalanishni hozirgi ahvoli haqida yozilgan.*

***Kalit so'zlar:** yer fondi, yer resurslari, zaxira yerlari, daryo terrasalari, qo'riqlanadigan yerlar.*

COMPOSITION OF THE LAND FUND OF UZUN DISTRICT AND USE OF LAND RESOURCES

***Abstract:** This thesis describes the composition of the Uzun District Land Fund, the current state of land resource use in the district.*

***Key words:** Land fund, land resources, reserve lands, river terraces, protected lands.*

Uzun tumani hududining umumiy maydoni 2022-yil 29-dekabr holatiga ko'ra 163165 gektarni tashkil qiladi. Tumanda 15094 gektar ekin yerlari bor bo'lib, shundan sug'oriladigan yerlar maydoni 10808 gektarni tashkil etadi yoki tuman hududining 6,6% ini egallaydi.

Uzun tumani yer resurslari ulardan foydalanishning belgilangan maqsadlariga ko'ra quyidagi toifalarga ajratiladi:

Qishloq xo'jaligi uchun ajratilgan yerlar. Tuman yer resurslarida asosiy o'rin tutadi va tuman hududining 47,5% ni tashkil qiladi [6]. Qishloq xo'jaligi yerlariga qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan ekin yerlari va daraxtzorlar, ichki xo'jalik yerlari, o'rmonlar, yopiq suv havzalari, binolar, imorat va inshootlar joylashgan yerlar kiradi. Shu o'rinda yaylovlar, ko'p yillik daraxtzorlar, pichanzorlar, bo'z yerlar ham qishloq xo'jalik yerlari tasarrufiga kiradi.

Aholi yashash joylari. Ma'muriy hududiy birlik bo'lib, ularga shaharcha va qishloq aholi punktlari kiradi. Tuman hududida aholi punktlari egalagan hududlar ko'p maydonni egallamaydi, chunki hududning asosiy qismi tog'li hududdan tashkil topganligi uchun aholining asosiy qismi Surxondaryo va Kofirnihon daryolarining II – III terrasalarida joylashgan. 2022-yil 29-dekabr holatiga ko'ra, umumiy yer maydoni 246 gektar, ya'ni tuman yer maydonining 0,2% ini tashkil qiladi.

Sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlar uchun ajratilgan yerlar. Bu maqsadlar uchun ajratilgan yerlar jumlasiga sanoat korxonalarini uchun ishlab chiqarish va qo'shimcha bino hamda inshootlar qurish maqsadida ajratilgan yerlar va boshqa maqsadlarda foydalanish uchun yuridik shaxslarga berilgan yerlar. Sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlar uchun ajratilgan yerlar 2366 gektarni yoki tuman yer resurslarining 1,5 % ini tashkil qiladi [6].

Tabiatni muhofaza qilish, sog'lomlashtirish, rekratsiya maqsadlari uchun ajratilgan yerlar. Tuman yer resurslaridagi bu maqsadlar uchun mo'ljallangan yer toifalariga milliy tarixiy-tabiiy va yodgarlik bog'lari, davlat tabiat yodgorliklari joylashgan yerlar, tabiiy davolanish xususiyatiga ega maydonlar, turizm hamda ommoviy dam olish uchun ajratilgan yerlar ham kiradi. Shuningdek, bunday yerlardan foydalanishning asosiy maqsadi tabiat va tabiiy resurslarni himoya qilish, flora va fauna dunyosini, tarixiy-madaniy boyliklarni saqlash, noyab bo'lgan hayvon zotlarini

hamda o'simlik turlarini muhofaza qilish, ularni tekshirish va kuzatib borish natijasida ularni sonini yo'qolib ketishining oldini olish, tabiiy holatda shifobaxshlik xususiyatlariga ega bo'lgan yerlarda kasalliklarni oldini olish va davolanish ishlarini tashkil qilish. Bunday joylarga misol qilib Bobotog'ning etagida joylashgan Oybuloq hamda Teraksoydagi Qaynarbuloq, Qottibosh buloqlari misol bo'ladi. 2022-yil 29-dekabr holatiga ko'ra, tabiatni muhofaza qilish, sog'lomlashtirish, rekreatsiya maqsadlari uchun ajratilgan yer maydoni 17 gektarni, yoki 0,01% ni tashkil qiladi.

Tarixiy madaniy ahamiyatga molik yerlar. Bunday yerlarga tarixiy va madaniy yodgorliklar, shunga o'xshash muassasalar va tashkilotlarga doimiy foydalanishga berilgan yerlar ham kiradi. Shuningdek, arxeologiya va qabristonlar ajratilgan yerlar ham ular jumlasidandir. Bunday yerlar tuman yer fondining atigi 1 gektar hududini tashkil qiladi.

O'rmon fondi yerlari. Tuman o'rmon fondi yerlariga o'rmon bilan qoplangan hamda o'rmonlashtirish ishlari amalga oshirilmagan bo'lsa ham o'rmon xo'jaligi uchun ajratilgan maydonlar hududiga kiradi. Tuman hududida o'rmon fondiga ajratilgan yerlar tuman maydonining deyarli yarmiga teng, chunki hududning katta qismini egallashiga sabab tuman hududida Bobotog' o'rmon xo'jaligi joylashgan. Tuman hududining asosiy qismini Bobotog' egalagan bo'lsa, shu tog'ning ham asosiy qismi Bobotog' o'rmon xo'jaligiga qarashli. O'rmon fondiga ajratilgan yerlar tuman yer fondining 77539 gektar yoki 47,5 % ini tashkil qiladi [5].

Gidrotexnika va boshqa suv xo'jaligi inshootlari ham kanal bo'yidagi yerlar. Soylar, daryolar, kanallar jami suv xo'jaligi inshootlari egallagan maydonlar, tuman suv xo'jaligi faoliyatini amalga oshiradigan korxonalar va tashkilotlarga ajratilgan yerlar suv fondi yerlari toifasiga kiradi. Bunday yerlar 215 gektar bo'lib, tuman yer fondining 0,13 % ini tashkil qiladi.

Zaxira yerlar. Yuqoridagi toifalarning birontasiga ham kiritilmagan, egalik qilish, foydalanish hamda ijara maqsadlarida yuridik va jismoniy shaxslarga berilmagan barcha yer resurslari zaxira yerlar hisoblanadi. Ushbu yerlardagi faoliyat turi asosan qishloq xo'jaligi maqsadlari uchun mo'ljallangan. Zaxira yerlar 1336 gektar bo'lib, tuman yer fondining 0,81% ini tashkil qiladi [6].

Sug'oriladigan yerlar. Tuman yer resurslardagi sug'orish tizimi bilan doimiy yoki muvaqqat ta'minlangan maydonlar ham sug'oriladigan yerlar turkumiga kiradi. Bu maydonlar tuman qishloq xo'jaligining eng muhim bo'lgan yeri hisoblanadi, chunki iste'mol qilinadigan mahsulotlarimizning asosiy qismi shu yerlardan hosil olinadi. Bu yerlarga tuman suv xo'jalik boshqarmasi tomonidan suvdan foydalanish to'g'risidagi qonunga muvofiq belgilangan tartibda suv bilan ta'minlanib turiladi.

Hozirgi vaqtda sug'oriladigan maydonlarning qariyb 874 gektar, yerning meliorativ holati yomon bo'lib, bu asosan yerlardan noto'g'ri foydalanish, ya'ni yerlarni sug'orish jarayonida yerlarning nishablik darajasiga befarq bo'lish natijasidan meliorativ yerlarning ko'p qismini tuproq eroziyasi tashkil etadi, qisman sho'rlanish jarayonini Surxondaryoning I terrasalarida ko'rish mumkin. Yerlarni eroziyaga uchragan qismini ko'proq III terrasalarda ko'rish mumkin, ya'ni Surxondaryoning III terrasasida eroziya jarayoni ko'p bo'lish sababi nishablik darajasi yuqoriligidir. Bunday joylarga misol qilib Xalqobod, Qo'shqoq, Yuqori Namuna, Fayzovasoy, Hamshabahor, Chirishli kabi hududlar eroziya jarayoni davom etayotganini ko'rish mumkin.

Yaylovlar. Uzun tumani qishloq xo'jaligi maydonlarining asosiy qismini egallaydi. Yaylovlar tuman uchun, balki respublika bo'yicha muhim hisoblanadi, chunki, tumanda chorvachilik sohasi yaxshi rivojlangan, yaylovlar chorvachilikni rivojlantirish uchun asosiy ozuqa bazasi bo'lib hisoblanadi. Yaylovlarning umumiy maydoni 47222 gektarni tashkil qiladi, yaylovlar Bobotog'ning tog' va tog' oldi mintaqalarida keng tarqalgan bo'lib, qo'ychilikda, asosan, yaylovlardan bahor va kuz oylarida foydalaniladi. Yoz oylarida qo'shni tuman Denov va Sariosiyo tumanlarining

yaylovlaridan foydalaniladi. Chunki, Denov va Sariosiyo tumanlarida Hisor tizmasining tarmoqlari bor. Bobotog‘ yaylovlariga qaraganda Hisor tizmasidagi yaylovlar ancha salqin bo‘lganligi uchun bahor may oylaridan boshlanadi. Yoz oylari Hisor tizmasida salqin keladi.

Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi uchun zararli bo‘lgan tabiiy geografik jarayonlarni kompleks o‘rganish muhim hisoblanadi. Tuman hududida tabiiy geografik jarayonlarni o‘rganishda, afsuski kompleks o‘rganilmayapdi. Tabiiy geografik jarayonlarga sabab bo‘luvchi omillarga, tuproq va tog‘jinslarining oqar suvlar ta‘sirida yuvilishi uchun yer yuzasi ma‘lum darajada qiya bo‘lishi kerak, yumshoq-g‘ovak jinslarning mavjud bo‘lishi, va jinslarni oqiza oladigan oqar suvlarning mavjud bo‘lishi zarur. Bunday jarayonlarni Serharakat va Mustaqillik mahallasidagi Xalqobod, Hamshabahor yerlarida ko‘rish mumkin.

Bu omillar orasida ba‘zi birlari asosiy, hal qiluvchi omillar, boshqalari esa ikkinchi darajali omillar hisoblanadi. Bunday omillarga Surilmani misol qilib, ko‘rsatish mumkin. Surilmalarning ro‘y berishida esa tog‘ jinslarining tarkibi va yotish holati, yonbag‘irlarning qiyaligi, yer osti suvlari asosiy rol o‘ynaydi. Yonbag‘irlar ekspozitsiyasi, o‘simlik qoplami, ikkinchi darajali omillar bo‘lib, surilish xodisasini tezlashtirish yoki sekinlashtirishi mumkin. Bu omil Bobotog‘da yaqqol ko‘rinadi. Surxondaryoning III-terrasasida suv eroziyasi ko‘p uchraydi. Suv eroziyasi natijasida qishloq xo‘jaligida eng ko‘p zarar yetgazadigan turlariga tuproqning yuvilishi va jarlar hosil bo‘lishi. Bu hududda asosan tipik bo‘z tuproq tarqalgan bo‘lib, sug‘oriladigan yerlar qiyaligi 2⁰ bo‘lgan yerlarda yuvilmaydi, tuproqlar qiyaligi 5-6⁰ bo‘lgan yerlarda kuchsiz, qiyaligi 8-10⁰ ga yetadigan yerlarda esa o‘rtacha kuchli yuviladi. Surxondaryoning III terrasasida tuproqlar qiyaligi 8⁰ ga yetadi. Bunday yerlarga paxta ekindalarini va suvni ko‘p istimol qiladigan ekinlardan vos kechish yoki, tomchilatib sug‘orish yo‘liga o‘tish kerak. Tumanda 2545 gektar lalmi yer bo‘lib, asosan bahorikor ekinlardan bug‘doy, arpa, zig‘ir, masxar, no‘xat ekiladi, adirlarda ham tipik bo‘z tuproq tashkil topgan. Adirlarda nishablik darajasi yuqori, bu hududlarda qorlarning erishi, yomg‘ir vaqtida suv oqimlari natijasida yuzalam eroziyani uchratishimiz mumkin. Yuzalam eroziya jarayoni ko‘p yoki kam bo‘lishi tuproqlar ustida o‘simliklarning zich bo‘lishiga bog‘liq. Bunday jarayon ayniqsa tog‘ va tog‘ oldi hududlarida janubiy ekispozitsiyasi, shimoliy ekspozitsiyaga nisbatan, 2 marta ko‘p yuzalama eroziya jarayonini, yaqqol ko‘rish mumkin.

Uzun tumanidagi Beshkapa, Mustaqillik, Obod yurt, Yangi sharq, Kichik jonjeka qishloq mahallalarida Sug‘oriladigan yerlardan eroziyaning oldini olish uchun juyaklarni qiyalik eng kam tomon bo‘ylab olish kerak. Shu yo‘l bilan suv eroziyasini oldini olish mumkin.

Yerlardan nooqilona foydalanishning bir turi ekin yerlarga ekiladigan ekinlarning noto‘g‘ri ekilishi. Mustaqillik va Serharaka qishloqlari Surxondaryosining I terrasasidagi ekin dalalarida paxta ekini ekilishi mutlaqo notog‘ri hisoblanadi, ekilgan paxta hosili gektariga 20 sentner ham bermaydi. Bu yerlardan oziq ovqat mahsulotlari yetishtirish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bu yerlarning tuproq tarkibida qumoq ko‘proq tashkil etadi, bu yerga yeryog‘oq ekini ekib ko‘rilganda gektariga 2,5 tonna mahsulot olindi. Yeryong‘oq eng unumdor yerlarda ham maksimal gektariga 3 tonna hosil olish mumkin. Qumoq tuproqlar sug‘orilgandan so‘ng tuproq zichlashmaydi. Bunday yerlarga yeryong‘oq, piyoz kabi ekinlari ekilsa, yerlardan foydalanish yuqori samarani beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rafiqov A.A., Sharipov Sh.M. Geoekologiya. Toshkent, 2014, -101 b.
2. O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi. –T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2002. 3-

tom.

3. Uzun tumani “Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish inspeksiyasi” fond materiallari(2019-2021 yillar).
4. Uzun tumani hokimiyatining “Mahalla va oilalar bilan ishlash bo‘limi” fond materiallari(2021 y.).
5. Uzun tumani “Bobotog‘ o‘rmon xo‘jaligi” hisoboti (2021-y.).
6. Uzun tumani “ Yer resurslari va davlat kadastr bo‘limi” hisoboti (2021-y.).
7. Surxondaryoviloyatining o‘lkashunoslik atlas. Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastr davlat qo‘mitasi. –T.: Yergeodezkadastr, 2016.

22. **Аббосов Субхон Бурхонович Жанизакова Гулшода Муродовна**
О ПРИРОДНЫХ РЕСУРСАХ ГОРНЫХ И ПРЕДГОРНЫХ
РАВНИННЫХ ЛАНДШАФТОВ МАЛЬГУЗАРСКОГО ХРЕБТА 110
23. **Батиров Хидир Файзиевич, Пардаев Бурхон Ахмадович, Ашурмахматов Сарвар Исроилович**
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕРМЕРСКОГО ПОЛЯ В УСЛОВИЯХ
ОРОШЕНИЯ 115
24. **Avezova Aziza Maqsud qizi**
QORAKO‘L TUMANIDAGI TABIIY GEOGRAFIK TERMINLAR ASOSIDA
SHAKLLANGAN GIDRONIMLAR 118
25. **Zayniddinova Malika Shuxrat qizi**
KARMANA TUMANIGA UMUMIY GEOGRAFIK TAVSIF 121
26. **Тошов Худойназар Рамазонович Эргашева Мавжуда Комилжоновна**
ТАБИЙ ГЕОГРАФИЯ ТАРИХИГА ОИД МУЛОҲАЗАЛАР
(XX АСРНИНГ БИРИНЧИ ЯРМИ МИСОЛИДА) 123
27. **Эгамбердиева Юлдуз Хамрокул кизи**
АТМОСФЕРА СУВ БУҒИДАН ЧУЧУК СУВНИНГ МУҚОБИЛ МАНБАИ
СИФАТИДА ФОЙДАЛАНИШНИНГ САБАБЛАРИ 125
28. **Хайитмуродов Алиjon Olimjon o‘g‘li**
TOSHKENT SHAHRIDA YO‘G‘INGARCHILIK VAQTLARIDA TOSHQIN
VUJUDGA KELISHI MUMKIN BO‘LGAN HUDUDLARNI ANIQLASH 128
29. **Mingaliyev Ravshan Olim o‘g‘li**
UZUN TUMANI YER FONDINING TARKIBI VA YER RESURSLARIDAN
FOYDALANISH 132
30. **Ismatova Nilufar Ravshan qizi Turobov Doniyor Shovqi o‘g‘li**
URBANIZATSIYALASHGAN HUDUDLARDAGI GEOEKOLOGIK
MUAMMOLAR VA ULARNING OLDINI OLISH MASALALARI (JOMBOY
SHAHRI MISOLIDA) 136
31. **Авезов Мухриддин Мақсуд ўғли Мухаммадова Азиза Искандар кизи**
ҒИЖДУВОН ТУМАНИДАГИ «РАБОТ» КОМПОНЕНТЛИ
ОЙКОНИМЛАРНИНГ ЭТИМОЛОГИЯСИ 139
32. **Азимова Д.А.**
ГИДРОЛОГИК ТАБИАТ ЁДГОРЛИКЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ 143
33. **Mustofoyev Tohir Erkinovich Mavlonov Hayotjon Tohirovich**
МАҲАЛЛИЙ ШАМОЛЛАР ВА ULARNING ATROF MUHITGA TA‘SIRI
("AFG‘ON" SHAMOLI MISOLIDA) 146
34. **Oxunjonova Dildora Komiljon qizi**
ТАБИАТ КОМПОНЕНТЛАРИГА КОН ИШИНING TA‘SIRI 150

III BO‘LIM

IQTISODIY VA IJTIMOIIY GEOGRAFIYA

1. **O‘lmasova Muxlisa Dilshodbek qizi**
TURIZMNING MAMLAKAT IJTIMOIIY-IQTISODIY HAYOTIDA
TUTGAN O‘RNI 153
2. **Салохитдинова Севар Саидаминовна,**
Уврайимов Суннатилла Тилабой ўғли